

"KİTABİ-DƏDƏ QORQUD" DASTANINDAKI MƏHƏBBƏT MOTİVLƏRİNİN XX-XXI ƏSR AZƏRBAYCAN MƏHƏBBƏT DASTANLARINDA TRANSFORMASIYASI: MÜQAYİSƏLİ-TİPOLOJİ TƏHLİL

İsbəndiyarova Cəmilə Köçəri qızı

Bakı şəhər 347 nömrəli tam orta məktəb, psixoloq-müəllim; QHT sədri, "Milli Zəka" elmi-ədəbi jurnalının baş redaktoru, Azərbaycan, Bakı, c.cicek@mail.ru, ORCID: 0009-0001-1836-1328

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20830401>

Açar sözlər: *Kitabi-Dədə Qorqud, məhəbbət motivləri, türk folkloru, Azərbaycan məhəbbət dastanları, dastan transformasiyası, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq.*

Keywords: *Kitabi-Dede Korkut, love motifs, Turkic folklore, Azerbaijani love epics, epic transformation, comparative literary studies.*

Xülasə. *Məqalədə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanındakı məhəbbət motivlərinin XX–XXI əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarına transformasiyası müqayisəli-tipoloji metodla araşdırılır. Tədqiqat göstərir ki, dastan ənənəsinin arxetipik elementləri – qəhrəmanın sınaq motivi, ayrılıq–qovuşma antitezəsi, qadın obrazının ictimai aktivliyi, eşqin həyatiliyə bağlılığı – yeni yaranan dastanlarda milli-mənəvi dəyərlərin ötürülməsi funksiyasını yerinə yetirərək özünəməxsus transformasiyaya uğramışdır. Müəllifin əvvəlki araşdırmaları əsasında sübut edilir ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" boylarının məhəbbət semantikasi ilə XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının epik strukturu arasında üzvi varislik əlaqəsi mövcuddur. Məqalənin əsas elmi yeniliyi "Kitabi-Dədə Qorqud"un məhəbbət motivlərinin ilk dəfə olaraq müasir dastanların bütöv bir korpusu ilə sistemli müqayisəyə cəlb edilməsidir.*

Abstract. *This article investigates, through comparative-typological analysis, the transformation of love motifs found in the epic Kitabi-Dede Korkut into 20th–21st century Azerbaijani love epics. The study demonstrates that the archetypal elements of the epic tradition – the hero's ordeal motif, the separation-reunion antithesis, the social agency of female characters, and the grounding of love in reality – undergo a distinctive transformation in newly composed epics, functioning as vehicles for the transmission of national and moral values. Drawing on the author's previous research, the article substantiates the existence of an organic continuity between the love semantics of Kitabi-Dede Korkut and the epic structures of 20th-century Azerbaijani love epics. The principal scholarly contribution of the article lies in the first systematic comparison of the love motifs of Kitabi-Dede Korkut with a comprehensive corpus of modern epics.*

1. Giriş

Türk xalqlarının şifahi ədəbiyyatının zirvəsi sayılan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı həm tarixi-etnoqrafik, həm də estetik-bədii cəhətdən tükənməz bir mənbədir. Dastanın on iki boyunda cərəyan edən hadisələrin əhəmiyyətli bir hissəsi məhəbbət, sədaqət, fədakarlıq və şücaət motivləri ətrafında qurulmuşdur. Bu motivlər Azərbaycan şifahi ədəbiyyatında əsrlər boyu yaşamış, klassik aşiq sənəti vasitəsilə yeni nəsillərə ötürülmüş, XX–XXI əsrlərdə yaranan məhəbbət dastanlarında isə özünün yeni bədii ifadəsini tapmışdır. Qara Namazov haqlı olaraq

qeyd etmişdir ki, "türklər dastan yazmadılar, dastan yaratdılar" – bu ifadə türk dastançılıq ənənəsinin xalqın tarixi yaddaşındakı dərin köklərini özündə ehtiva edir [1, 41].

Tədqiqatın məqsədi "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı məhəbbət semantikasının müasir Azərbaycan məhəbbət dastanlarına transformasiya mexanizmlərini müqayisəli-tipoloji aspektdə araşdırmaqdır. Müəllifin "Klassik ənənə və XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanları" mövzusunda müdafiə etdiyi doktorluq dissertasiyası [2] bu məqalənin metodoloji əsasını təşkil edir.

2. "Kitabi-Dədə Qorqud"da məhəbbət motivlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri

"Kitabi-Dədə Qorqud"da məhəbbət motivlərinin strukturu üç əsas arxetipik blok üzərində qurulmuşdur: (1) qəhrəmanın sevgili uğrunda sınaq keçirməsi; (2) ayrılıq–qovuşma antitezəsi; (3) qadın obrazının aktiv, iradəli subyekt kimi təqdimi. Mühüm bir fərqləndirici xüsusiyyət kimi qeyd etmək lazımdır ki, boylardan göründüyü kimi, buradakı sevgi sufi-irfani eşq dastanlarından mahiyyətə ayrılır: "Dədə Qorqud" boylarında butaalma, eşq şərbəti içmək kimi sufi-islami ənənələrə rast gəlinməsə də, saf sevgi, həyatı sevgi, sədaqət, etibar, ailə müqəddəsliyi uca tutulur" [3, 201].

"Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək" boyundakı Banıçiqəyin sınaq səhnəsi bu strukturun ən dolğun ifadəsidir. Qız özünü Beyrəyə tanıtmayıb, onun at sürməkdə, ox atmaqda, güləşməkdə üstünlüyünü yoxlayır. Bu, yalnız şəxsi seçim deyil, eyni zamanda oğuz düşüncə tərzinin tələbi olan bir qanunauyğunluqdur: türk-oğuz məntalitetinə görə, qadın nə qədər güclü, cəsur, qoçaq olsa belə, kişi qadından daha üstün olmalıdır. Sınaqdan üzüağ çıxan Beyrək nişan üzüyünü Banıçiqəyin barmağına taxır [4, 44] – bu jest boyda məhəbbətin rəsmiləşdirilməsinin simvolik ifadəsidir.

"Qanlı Qoca oğlu Qanturalı" boyunda isə qəhrəmancasına elçilik motivi daha genişləndirilmiş şəkildə işlənmişdir. Qanturalı Selcan xatunu almaq üçün Trabzon tekurunun qoyduğu üç ağır sınaqdan – quduz aslana, qara buğaya, qara nəmə – keçmək məcburiyyətindədir. Burada sevginin özü bir igidlik motivatoruna çevrilir: Qanturalı döyüşərkən Tanrıya, qopuzun müqəddəsliyinə və Selcan xatunun eşqinə eyni zamanda arxalanır [4, 100–103]. Bu üçlü semantik dayaq – Tanrı, qopuz, eşq – oğuz düşüncəsinin dərin qatlarını əks etdirir.

3. Transformasiya mexanizmləri: "Dədə Qorqud"dan müasir dastanlara

Dastançılıq ənənəsindəki transformasiya mexanizmləri iki müstəqil, lakin bir-birini tamamlayan səviyyədə özünü göstərir: struktur-süjet səviyyəsi və obrazlı-simvolik səviyyə.

Struktur-süjet səviyyəsində müasir məhəbbət dastanları "Dədə Qorqud" tipli tripartit quruluşu – tanışlıq, maneə, qovuşma/faciə – əsasən qoruyur. Lakin bu struktur dövrün sosial-tarixi şəraitinə uyğun olaraq dəyişir. "Dədə Qorqud"da Beyrəyin sevgilisini on altı illik ayrılıqdan sonra toyun ərəfəsində tapması, "Aşıq Alının Türkiyə səfəri" dastanında isə aşığın sevgilisinin toyunun baş tutmaq üzrə olduğunu gecə gəlib eşidərək müdaxilə etməsi [5, 20] – hər iki süjet xəttinin eyni "ər arvadının toyunda" beynəlxalq süjetinə dayandığı aşkardır. Bu paralel sübut edir ki, müasir dastançı qədim epik modelləri intuisiya yox, yaradıcı seçim əsasında işlədir.

Obrazlı-simvolik səviyyədə isə dəyişim daha dərin bir mahiyyət daşıyır. "Kitabi-Dədə Qorqud"da igidliyin rəmzi olan qılınc, at, ox müasir məhəbbət dastanlarında yerini saz, söz, şeirə verir. Bu əvəzetmə təsadüfi deyil: XV–XX əsrlər boyunca ozan sənətinin aşıq sənətinə transformasiyasının epik ədəbiyyata proyeksiyasıdır. Nəticədə "Kitabi-Dədə Qorqud"da fiziki qəhrəmanlıqla ifadə olunan üstünlük müasir dastanlarda sənətkarlıq üstünlüyünə çevrilir. Məsələn, Həsən Pərvanənin "Tarlaçı qız" dastanında gənc aşıq qızın atasını dodaqdəyməzlər,

təcnislər, gəraylılar söyləmək yolu ilə inandırmağa çalışır [6, 334] – bu, Beyrəyin ox-at-gülüş sınaqlarının saz-söz müstəvisinə köçürülməsindən başqa bir şey deyildir.

4. Qadın obrazı: aktivlikdən hüquqa

"Kitabi-Dədə Qorqud"da qadın obrazı ilə müasir dastanlardakı qadın obrazı arasındakı əlaqə transformasiya mexanizmlərinin ən canlı nümunəsidir. Boylarda qız-qadın həm sevgili, həm ana, həm bacı kimi eyni dərəcədə uca tutulur, ictimai-hərbi məsələlərdə fəaldır, passiv deyil. Bir sevgili olaraq o, yalnız gözəlliyi ilə deyil, cəsarəti, sədaqəti, fədakarlığı ilə seçilir; bu keyfiyyətlər boyların alt qatında anaxaqanlıqın hələ tam sıxışdırılıb aradan çıxarılmadığını göstərir [3, 30].

Orta əsrlərin klassik məhəbbət dastanlarında isə qadın öz fəallığını itirir: buta alan oğlanın gəlməsini gözləyən passiv bir obraza çevrilir. XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarında isə qadının aktivliyi yenidən ön plana çıxır; lakin bu dəfə fiziki qoçaqlıq yox, ictimai hüquq formasında. Sovet dövrünün köhnə adət-ənənəyə münasibəti, qadın azadlığı anlayışının genişlənməsi sevən qızın valideynlərinin münasibətinə açıqca etiraz etməsinə zəmin yaradır. "Tarlaçı qız" dastanında Aynaxanın anasının ərinə "ağlın köhnə zamanaya getməsin... qızımın qolundan tutub divana çıxardacağam" deməsi [6, 335] bu dəyişimin ən dolğun ifadəsidir.

Beləliklə, "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı qadın aktivliyi – fiziki, hərbi, sosial – müasir dastanlarda hüquqi, emosional, söz aktivliyinə çevrilmiş; funksional mahiyyəti isə eyni qalmışdır: qadın sevgidə əsas subyektdir, ötəri bir personaj deyil.

5. Eşqin həyatiliyi: Oxşar və fərqli cəhətlər

"Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında da, XX əsr məhəbbət dastanlarında da – orta əsrlərin klassik eşq dastanlarından fərqli olaraq – aşıqlar bir-birini yuxuda görüb buta alaraq sevirilər. Onlar real həyatda qarşılaşır, "göz açıban görür, könül verib sevirilər" [3, 75]. Bu ortaqlıq iki epik ənənəni semantik baxımdan birləşdirən əsas xüsusiyyətdir.

Bununla belə, kəskin fərqlər də mövcuddur. "Kitabi-Dədə Qorqud"da nakam eşqə rast gəlinmir: qəhrəmanlar həmişə sınaqları keçib sevgililərini alırlar. Bu, dastanın qəhrəmanlıq janrı ilə bağlı bir qanunauyğunluqdur. XX əsr məhəbbət dastanlarında isə həyatı reallıq daha güclü rol oynayır: "Əyyub və Sənəm"də Sənəm özünü Araz çayına atır [7, 224]; "Avdı və Mehriban"da Mehriban zəhərlənərək ölür [8, 118]. Bu faciəli sonluqlar oğuz qəhrəmanlıq eposundakı optimizmdən kəskin şəkildə uzaqlaşır; lakin bu kənar çıxış özü də bir tarixi-sosial həqiqəti əks etdirir: müasir dövrün auditoriyanın qeyri-adi şişirtmələrə inanma qabiliyyəti azaldıqca dastançı daha çox real həyat detallarına müraciət etməyə məcbur olur.

Maraqlı bir müqayisəvi məqamı da qeyd etmək vacibdir: çoxarvadlılıq motivinə münasibət. "Kitabi-Dədə Qorqud"da Bamsı Beyrəyin əsirlikdən xilas olmaq şərti ilə kafir qızına and içməsi boyun tarixi-mifoloji qatlarından xəbər verir [4, 68–80]. Müasir məhəbbət dastanlarında isə bu motiv tamamilə rədd edilir. "Aşıq Alının Türkiyə səfəri"ndə Aşıq Alı ona vurulub yalvaran Əsmər xanıma: "Mənim öz istəklim, öz elim, öz ovam var" – cavabını verir [5, 172]; bu, milli-əxlaqi dəyərlərin dastançılıq ənənəsindəki dönüşümünün parlaq nümunəsidir.

6. Nəticə

"Kitabi-Dədə Qorqud"un məhəbbət motivləri XX–XXI əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarında passiv bir miras kimi deyil, aktiv bir yaradıcı prinsip kimi işlənmişdir. Müasir dastançı qədim epik modeli – sınaq motivini, qadın aktivliyini, eşqin həyatiliyini, ayrılıq–qovuşma antitezasını – yeni tarixi-sosial şəraitə uyğunlaşdırmış; lakin bu modelin dərin milli-etik özəyini qoruyub saxlamışdır. Transformasiya prosesini ümumiləşdirərək demək olar: fiziki igidlik söz-sənət igidliyinə, fiziki aktivlik hüquqi aktivliyə, mifoloji-romantik sonluq həyatli-

dramatik sonluğa çevrilmişdir; funksional mahiyyət isə dəyişməmişdir – epik qəhrəman öz eşqi uğrunda mübarizə edir, dəyərləri qoruyur, milli kimliyi yaşadır.

Bu tədqiqatın nəticələri türkologiya, folklorşünaslıq və müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq sahəsindəki interdisiplinar araşdırmalar üçün əhəmiyyətli metodoloji baza ola bilər. Eyni zamanda I Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə işığında bu faktın özünün dərk edilməsi – türk epik ənənəsinin əsrləri aşan davamlılığı – ümumtürk mədəni birliyinin bədii sübutudur.

İstinadlar

- [1] Namazov, Q. (2006). Azərbaycan aşığı sənəti. Bakı: Elm, 41.
- [2] İsbəndiyarova, C. K. (2017). Klassik ənənə və XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanları [Dissertasiya]. AMEA Folklor İnstitutu.
- [3] Abdulla, K. (2009). Mifdən yazıya, yaxud gizli Dədə Qorqud. Bakı: Mütərcim, 30, 75, 201.
- [4] Kitabı-Dədə Qorqud. (2004). (F. Zeynalov, S. Əlizadə, Çev.). Bakı: Yazıçı, 44, 68–80, 100–103, 124–125, 177.
- [5] Aşığı Alının Türkiyə səfəri. (2002). (Topl. Ə. Axundov). Bakı: Şur, 20, 172.
- [6] Pərvanə, H. (1985). Tarlaçı qız // Seçilmiş əsərləri. Bakı: Yazıçı, 334–335.
- [7] Əyyub və Sənəm dastanı. (1988). (Topl. T. Fərzəliyev). Bakı: Gənclik, 224.
- [8] Avdı və Mehriban dastanı. (1990). (Topl. İ. Abbaslı). Bakı: Yazıçı, 118.
- [9] Bayat, F. (2003). Oğuz epik ənənəsi və "Oğuznamə". Bakı: Sabah.
- [10] İsbəndiyarova, C. K. (2015). "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanındakı məhəbbət motivləri ilə XX əsr Azərbaycan məhəbbət dastanlarının müqayisəli təhlili. Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 23, 93–102.
- [11] İsbəndiyarova, C. K. (2016). Səməd Vurğun yaradıcılığında dastan motivləri və sovet dövrünün məhəbbət dastanları. Milli Zəka, 4(4), 63–72.
- [12] İsbəndiyarova, C. K. (2016). Uluslararası Karadeniz havzası halk bilimi araşdırmaları dergisi, 5, 32–49.